

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI MILLIY GWARDIYASI HARBIY-
TEXNIK INSTITUTI HARBIY VATANPARVARLIK - YUKSAK
ISHONCH VA SADOQAT TIMSOLI**

Zafarov Farrux Zohidjon o‘g‘li

havaskor jurnalist

Zahiriddin Muhammad Bobur buyuk sarkarda va shoir. Buyuk sarkardaning harbiy iste'dodiga oid sinchiklab o'rganiladigan jihatlar ko'p. Urushning salbiy oqibati, bek va zobitlarning xiyonatkorligi, maqsadsiz urush — umr zavoli ekanligi, harbiy safarbarlik sirlari, oddiy askar jasorati va unga Boburning munosabati, qal'a qurish san'ati va uni berkitish muammosi, qo'rg'onning joyini tanlash sirlari, muhoraba olib borishda joyning strategik ahamiyati, armiya va ozuqa zaxirasi, asirga munosabat, harbiy hiylalar va uni o' nida qo'llash, razvedka va parol, muhorabani boshqarishda shaxsning mavqeyi, davlat boshlig'ining yurt boshqarish layoqati va boshqa masalalar shular jumlasidan. Bular orasida eng diqqatga loyiq jihat — bu Zahiriddin Boburning jang maydonidagi shaxsiy jasorati mavzusidir. Ajdodlarimizning harbiy sohasagi boy tajribasini o'rganish, harbiy san'at tarixini chuqur bilish hozirgi davr uchun muhim ahamiyatga ega. Yoshlarda harbiy vatanparvarlik tuyg'usini shakllantirishda, harbiy xizmatchilarning ma'naviy ma'rifiy tayyorgarligini oshirishda bularning barchasi muhim rol o'ynaydi.

Bugungi kunda yurtimizda amalga oshirilayotgan islohotlarning tub zaqmirida inson manfaatlari va xalqimiz farovonligi asosiy mezon sanlasa, mamlakatimizning dunyo hamjamiyatida imdjini oshirishga qaratilgan. Zero, Inson huquqlarini

himoya qilish masalalari bo'yicha milliy va xalqaro nodavlat tashkilotlar bilan ochiq muloqotimiz faollashib bormoqda. Jahon hamjamiyatining asosiy e'tibori tinchlik, barqarorlik va xavfsizlikni ta'minlash bo'lib, shu bois, dunyoviy o'zgarishlar xususiyatlari, xavfsizlik mexanizmlari, umuminsoniy manfaatlarning ustuvorligi, ma'rifat va diniy bag'rikenglik, barqaror taraqqiyot omillari kabi masalalarga alohida e'tibor berilmokda. "Inson manfaati har narsadan ulug'", degan ezgu g'oyani izchil davom ettirish, hayotimizni yanada obod va farovon etish yo'lida yana bir ulkan qadam bo'ladi. Ushbu mustahkam g'oya asosida ish yuritish va amalga oshirilgan islohotlarni fuqrolarga yetkazishda ommaviy ahborot sohaslarining o'rni katta. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh. Mirziyoev "Islom hamkorlik tashkiloti Tashqi ishlar vazirlari kengashi 43-sessiyasi"ning ochilish marosimidagi nutqida,- "Keyingi yillarda yer yuzida keskin geosiyosiy o'zgarishlar ro'y berdi, xalqaro miqyosda xavfsizlik va barqarorlik tizimi izdan chiqmoqda. Globallashuv jarayonining tobora shiddatli tus olishi nafaqat insoniyat imkoniyatlarini kengaytirmoqda, balki ziddiyatlarning keskinlashuvi, rivojlangan va qoloq davlatlar o'rtasidagi tafovutning o'sishiga olib kelmoqda. Buning oqibatida tinchlik va barqarorlikka raxna solayotgan, mohiyati va ko'lamiga ko'ra transmilliy xususiyatga ega turli xatti-harakatlar sodir etilmoqda. Boshpanasiz qolib, o'zga yurtlarda sarsonsargardon yurgan odamlar og'ir musibatlarni boshdan kechirmoqda, qurolli qaramaqarshiliklar va terrorizm oqibatida gunohsiz bolalar, keksalar, xotin-qizlar halok bo'layotir. Oxiri ko'rinmaydigan urushlar tufayli ko'plab mamlakatlar vayronaga aylanmoqda",-deb aytgan edi.

Mamlakatimizda ham tinchlik va barqarorlikni, millatlararo totuvlikni mustahkamlash borasida salmoqli ishlar amalga oshirilmoqda. Jumladan, «2017-

2021 yillarda O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish buyicha Xarakterlar strategiyasi»[3.1-2] da xavfsizlik, diniy bag'rikenglik va millatlararo totuvlikni mustaxkamlash masalalari alohida e'tiborga molik. O'zbekiston ayni paytda Islom hamkorlik tashkiloti Tashqi ishlar vazirlari kengashiga raislik kilmokda. Mintaqaviy xavfsizlik, xalqaro munosabatlarda siyosiy mha.mmo1a.rni tomonlar manfaatini 290 hisobga olgan uholda hal qilish mexanizmlarini ishlab chiqish, ishonch - muloqotning asosiy shakli ekanligi umumiy xavfsizlik muhitini yaratishda alohida ahamiyat kasb etmokda.

Shu nuktai nazardan, tinchlik va barqarorlikka oid zamonaviy kontseptsiyalarning mazmun-mohiyatini o'rganish, O'zbekistonda demokratik jamiyat rivojini ta'minlashda ularni amaliyotga qullash buyicha zarur ilmiy-nazariy ahamiyatga molik xulosalarni ishlab chiqish dolzarb vazifa sanaladi. Ma'lumki, insoniyat hayoti davomida turli mafkura va maslaklar o'rtasidagi ziddiyat va qarama-qarshiliklarni boshidan kechirgan. Buning oqibatida o'zaro kelishmovchiliklar, notinchliklar yuzaga kelib turgan. Tarixga nazar tashlansa, hamma davrda ham davlatning rivojlanishi, taraqqiy topishi jamiyatning farovon va osoyishta hayot kechirishiga bog'liqligi ayon bo'ladi. Shuning uchun ham Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam hadislarining birida tinchlik-xotirjamlik eng katta ne'mat ekanligini ta'kidlab shunday deganlar: —Ikki ne'mat borki, ko'pchilik insonlar uning qadriga yetmaydilar. Uxotirjamlik va sihat-salomatlik". Demak, tinchlik va xotirjamlik Alloh ta'oloning behisob bo'lgan buyuk ilohiy ne'matlaridan biridir. Qolaversa, barcha ezgu ishlar ro'yobga chiqishining boisi ham osoyishtalikdir. Shunday ekan, insonlar nafaqat mavjud tinchlikni qadriga

yetib, shukrini ado etishlari balki, unga noshukrlik qilib putur yetkazishdan ham saqlanishlari lozim

Qur’oni karimda ana shu tinchlikni saqlash va qadrlash vazifasi inson zimmasiga yuklanadi. Alloh ta’olo o’zining kalomida tinchlikka targ’ib qilish lozimligini ta’kidlab, shunday deydi: —Ey, imon keltirganlar! Yoppasiga tinchlik ishiga kirishingiz!...! (Baqara surasi, 208-oyat).

Darxaqiqat, tinchlik qaror topgan yurtda xotirjamlik hukm suradi, oqibatda, jamiyatda har tomonlama yuksalish va rivojlanish ro’y beradi. Odamlarning o’zaro bir-birlariga bo’lgan ishonch va sadoqatlari, mehr va muruvvatlarining samimiy bo’lishi ham asosan xotirjamlikka bog’liqdir. Demak, dunyoda hayotning bir maromda davom etishi uchun tinchlik va osoyishtalik lozim. Butun umrini imon va e’tiqod, vatanparvarlik va insonparvarlik, poklik va halollik, ilm va ma’rifat, adolat va diyonat yo’lida fido etgan zotlarning mo’tabar xoklari makon topgan zamingina muqaddasdir. Agar shunday insonlar bo’lmasa, ular dahosining nafasi sezilib turmasa, har qanday zamin oddiy tuproq bo’lib qolaveradi.

Tinchlik va barqarorlikning jamiyat rivojidagi o’rni, insoniyat uchun ahamiyati qadim zamonlardayok anglab yetilgan. Jumladan, “Avesto’”, “Veda’lar”, “Tavrot”, “Injil”, “Qur’oni Karim”da insonning ma’naviy yuksalishining muhim omili sifatida tinchlik va barqarorlik e’tirof etilgan. Hususan, “Avesto”da bilim va donolik, aql-farosat, tinchlik yuli bilan zulm, adovat, turli nizolarni odilona hal etish insonlarning asosiy burchi ekanligi uqtirilgan. “Kur’oni Karim”ning “Xujrot”surasi 9-11-oyatlarida ham urushib qolganlar o’rtasini adolat bilan tuzatib qo’yish zarurligi ta’kidlanadi. Shuningdek, “Tavrot”da ham xar bir inson tinchlikni o’z orzu-intilishi, maqsad-muddaosi ruyobga chiqishining sharti, deb bilishi talab

etiladi. Shu boisdan unda “Abadiy tinchlik axdi - “Va ular bilan tinchlik axdini tuzaman, abadiy axd ular bilan bo’ladi, deb yozib quyilgan.

Vatanparvarlik - bir ijtimoiy guruhga mansub bo’lgan insonlarning o’z tarixi, tili, madaniyati, qadriyatlarini bilishi, ularni hurmat qilishi barobarida boshqa xalqlarning ham obro’- e ’tiborini, manfaatlarini hurmat qila bilishini ifodalovchi umuminsoniy ma’naviy fazilatdir. Uni ko’pincha Vatan dushmanlariga qarshi ma’naviy-mafkuraviy qurol sifatidagina talqin etadilar. Aslida esa bu tamoyilning qamrovi ancha keng bo’lib, insonparvarlikning nisbatan muayyanlashgan shakli. Vatanparvarlik eng avvalo, o’z vatandoshlari erkini asrash uchun kurash, inson ozodligi yo’lidagi xatti-harakatlardir. Vatanparvarlik tuyg’usining ma’naviy asoslari anashu tuyg’ularning qaror toopishi bilan belgilanadi. Vatanparvarlik ayni paytda etuk ma’naviyatdir. Ma’naviyati zaif bo’lgan xalqda vatanparvarlik tuyg’usi ham yuksalmaydi. Bu xususda faylasuf olim E. Yusupov shunday deydi: “Vatanparvarlik muayyan milliy madaniyat, mafkura, e’tiqodlar asosida shakllanadi va rivojlanadi.

SHu ma’noda hozirgi milliy istiqlol mafkurasi mustaqil O’zbekiston vatanparvarligining nazariy 292 aosisni tashkil etadi. Shu mafkura asosida shakllangan vatanparvarlik umummilliy fazilat sifatida shakllanadi va saqlanadi.” Xalqimizning vatanparvarlik e’tiqodi mamlakatimiz istiqloli va istiqboli bilan bog’liq bo’lgan siyosiy iqtisodiy, ijtimoiy mafkuraviy muammolarni chuqur anglab etish asosida shakllanadi. Vatan, xalq bor joyda vatanparvarlik tuyg’usi paydo bo’ladi. Bu tuyg’u insonni jasoratga, ezgulikka halol mexnatga da’vat etadi. Millatni millat bo’lib shakllanishida turli hayot to’fonlaridan omon sakdab koladigan ham vatanparvarlik tuyg’usidir. O’zbek xalqi adolat, tinchlik, axil

ILM – FAN TA’LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

qo'shnichilik va insonparvarlikning nozik kurtaklarini asrlar osha asrab-avaylab kelmoqda. O'zbekistonni yangilashning oliy maqsadi ana shu an'analarni qayta tiklash, ularga yangi mazmun bag'ishlash, zaminimizda tinchlik va demokratiya, farovonlik, madaniyat, vijdon erkinligi va har bir kishini kamol toptirish uchun zarur shart-sharoitlar yaratishdir. Bu tamoyillar O'zbekistonning o'z milliy manfaatlarini ko'zlab, tinchlik siyosatini olib borishning qonuniy asoslarini belgilab berishi bilan birga, tinchlikparvar tashqi siyosatning asosiy negizini tashkil etadi.